

Sobre o Lúdico em Gestalt e Suas Propriedades Terapêuticas nos Adultos

About the Gestalt Play and Its Therapeutic Properties in Adults

Palestra apresentada no dia 24 de novembro de 2017, pelo psicólogo Rodrigo Bastos, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Sobre o Lúdico em Gestalt e Suas Propriedades Terapêuticas nos Adultos*”.

OBJETIVO

Discutir a importância das dinâmicas lúdicas e a posição criativa, ousada e dinâmica que propomos ao psicólogo da abordagem gestáltica para realizar ações com seu cliente.

Palestrante: Rodrigo Bastos - CRP 04/17.792

Psicólogo, Mestre em Ciências Sociais pela UFJF (2012); Pós Graduado em Psicologia Clínica na Abordagem Gestáltica (IPGL); Psicólogo pelo CES (2000); Pós Graduado em Acupuntura pelo INCISA (IMAM); Palhaço (Clown) e atua como professor de Pós-graduação de Acupuntura, Filosofia Oriental e Gestalt-Terapia.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/embed/DVqmWGh5HDo>

Recebido em: 18/12/2017

Aprovado em: 18/12/2017